

Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные В.И. Мочульским, и их типы

М.А. Лазарев

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region

“Chekhov technical college”

Novaya str., 4, Novyi Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

e-mail: cerambycidae@bk.ru, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: Cerambycidae, таксономия, типовые экземпляры, голотипы, обозначение лектотипов.

Key words: Cerambycidae, taxonomy, type specimens, holotypes, lectotype designations.

Резюме: Составлен каталог всех 88 пригодных названий усачей, описанных В.И. Мочульским, и соответствующих типовых экземпляров, которые в основном хранятся в Зоологическом музее Московского государственного университета; обозначено 39 лектотипов. Описание типового материала включает первоначальное название таксона (в оригинальном сочетании), ссылку на публикацию, оригинальное указание на типовую местность, валидное название, реальную типовую местность, характеристику типового экземпляра с текстом его этикеток и, иногда, примечание по поводу сопутствующего материала в коллекции. Помещены фотографии всех голотипов и лектотипов с их этикетками.

Abstract: A catalogue of all 88 Cerambycidae available names and type specimens described by V.I. Motschulsky and preserved in Zoological Museum of the Moscow State University; 39 lectotypes are designated. Each description of the type specimen consists of: original name (in original combination), reference to its publication, original distributional records in original language, valid name, real type locality, condition of the specimen, text of all labels and remarks on other available specimens of same species in Motschulsky's collection.

[Lazarev M.A. Species group taxa of Longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) described by V.I. Motschulsky and their types]

Введение

Типой материал по жукам усачам, описанным В.И. Мочульским (88 названий), в основном хранится в коллекции Зоологического музея МГУ в Москве. Чаще всего это серии синтипов в очень плохом состоянии. Даже голотипы могут быть представлены небольшими остатками экземпляров или только их этикетками на булавках. Каталог этой коллекции до сих пор не был составлен. Лектотипы в коллекции Мочульского, как правило, не обозначались, за исключением нескольких случаев. В настоящей работе лектотипы обозначены из всех серий синтипов. Лектотип обозначался и в тех случаях, когда в коллекции представлен единственный экземпляр, но из описания не следует, что оно было составлено по единственному экземпляру. Публикация в оригинальном описании только одного размера принималась как свидетельство о голотипе. Если по остаткам экземпляра трудно определить его пол то он в тексте не указан. Часто за экземпляром, подписанным рукой В.И. Мочульского, стоит в его коллекции серия экземпляров того же вида без оригинальных определительных этикеток или с оригинальными этикетками, не соответствующими оригинальному описанию - такие экземпляры не обозначались как паралектотипы. Типы 20 названий не были найдены. Фотографии типов подписаны как оригинальными названиями, так и валидными.

Каталог типовых экземпляров

Prionus serricollis Motschulsky, 1838: 187 - "Sabin village Géorgien au-delà du fleuve Alasan ... du côté de la Kakhétie".

Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838).

Грузия, Алазанская долина, Телавский район, село Лалискури [41°58'С 45°26'В] - по оригинальному описанию и этикетке голотипа.

Голотип (фото 1-2), самец с сильно разрушенным брюшком (длина: 47.8 мм, ширина: 17.0 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "Lalyskuri / in Kachetien / Juli"; 2) "*Rhesus / serraticollis / mihi / Georgia*"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Prionus / SERRICOLLIS* /

Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02584 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В коллекции Мочульского представлен экземпляр самки без головы (длина: 36.2 мм, ширина: 13.4 мм) с 2 этикетками: 1) “Abhasia”, 2) “*Rhesus / serraticollis / Abhasia m.*”.

Rhaesus persicus Motschulsky, 1875 - “Il vient d’Astrabad”.

Rhaesus serricollis (Motschulsky, 1838).

Окрестности Астрабада (сейчас Гилан) - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Aegosoma amplicolis Motschulsky, 1854a: 48 - без местонахождения.

Aegosoma sinicum sinicum A. White, 1853.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“environs de Pékin”) следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Лектотип (фото 3-4), обозначается здесь, без головы, остатков груди и части надкрылий, с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Aegosoma / amplicolis / Motsch / sinicum ? White / China bor.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Aegosoma / AMPLICOLLIS* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02585 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип без головы и брюшка, имеются остатки груди, половина левого надкрылья отсутствует (длина остатков надкрылий: 30.0 мм, ширина: 11.7 мм) с 3 этикетками: 1) “China bor.”; 2) “*Aegosoma / amplicolis / China bor., Motsch.*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Aegosoma / AMPLICOLLIS* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”.

Примечание. Оба экземпляра сильно разрушены, в связи с чем не представляется возможным определить пол.

Prionus insularis Motschulsky, 1858a: 36 - без местонахождения.

Prionus insularis insularis Motschulsky, 1858.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Shimoda, Shizuoka Pref.”.

Голотип (самка) не обнаружен.

Примечание. В оригинальном описании указана самка с размером “Long. 17½ l. - 8 l.”. В коллекции Мочульского имеется экземпляр самца (фото 5-6) без брюшка (длина: 30.5 мм, ширина 12.7 мм) с жёлтым квадратиком и 2 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Prionus / insularis* Mots / Japan.”.

Prionus californicus Motschulsky, 1845a: 89 - “se trouve à Sitka et dans le nord de la Californie”.

Prionus californicus Motschulsky, 1845.

Северная Калифорния - по этикетке голотипа и оригинальному описанию.

Лектотип (фото 7-8), (опубликован Santos-Silva et al., 2016), самка без брюшка (длина: 47.5 мм, ширина: 19.0 мм) с 4 этикетками, подклеенными на одну плашку: 1) [разорвана] “type”; 2) [зелёная] “[Californ]”; 3) [зелёная] “*Prionus / californicus / Motsch / California*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02586 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании указан самец с размером “Long. 28 lign. - Larg. 7 lign.”. Из описания ясно, что самки также были в распоряжении автора. В коллекции Мочульского имеется самец (паралектотип; длина: 37.0 мм, ширина: 16.8 мм) с 3 этикетками: 1) “♂”; 2) [зелёная] “Californ”; 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “*Californicus / ♂ m / Californ*”; [оборотная сторона] “*coriarius / Califor*” [первая и вторая этикетки подклеены на одну плашку].

Prionus hemipterus Motschulsky, 1845a: 90 - “Je l’ai trouvé dans les Steppes des Kirguises”.

Psilotarsus brachypterus hemipterus (Motschulsky, 1845).

Долина реки Терсакан недалеко от истоков Тургая, окрестности Аркалыка (Данилевский, 2014: 48).

Голотип (фото 9-10), самка без головы и брюшка (длина остатков переднегруди и надкрылий: 25.6 мм, ширина: 12.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “*Psilopus / hemipterus / Songoria* Motsch”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Prionus / HEMIPTERUS* / Motschulsky, 1845”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02587 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В коллекции Мочульского сохранился только один экземпляр, определенный им как *Prionus hemipterus*, однако, он может и не быть голотипом, так как место его находки по авторской этикетке “*Songoria*” не соответствует типовой местности оригинального описания: “*Steppes des Kirguises*”. Данилевский (2014) определил типовую местность как окрестности Аркалыка.

Psilotarsus longipennis Motschulsky, 1860a: 537 [= 1861c: 443] - без местонахождения.

Psilotarsus brachypterus hemipterus (Motschulsky, 1845) [= *Psilotarsus longipennis* Motschulsky, 1860] (Данилевский, 2014: 48).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“*steppes méridionales des Kirghises*”) следует, что вид описан из Южного Казахстана.

Типовой материал не обнаружен.

Примечание. В оригинальном описании упомянуты самец и самка. В коллекции Мочульского имеется самец *Psilotarsus turkestanicus* (Semenov, 1888) (длина: 23.0 мм, ширина: 9.2 мм) с 3 этикетками: 1) “*Turkestan / Turkmenia / 18.VI.905.*”, 2) “*Prionus / longipennis / Motsch.*”, 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “колл. Мочульского / Подлинная эти- / кетка была / заменена см. № / N. Plavilstshikov det.”; [оборотная сторона] “А. Меншиковым / в начале 20-х годов / копией / 1935 / Н.П.”. Экземпляр не может относиться к типовой серии, так как собран

после публикации описания. Этикетка содержит ложные данные, так как жуки рода *Psilotarsus* не встречаются в Туркмении.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Psilotarsus hirticollis Motschulsky, 1860a: 537 [= 1861c: 443] - “désert méridionaux des Kirghises”.

Psilotarsus hirticollis hirticollis Motschulsky, 1860.

Юго-восточная часть пустыни Кызылкум в Казахстане и Узбекистане, Голодная Степь (Данилевский, 2014: 54).

Лектотип (фото 11-12), обозначается здесь, самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 17.7 мм, ширина: 9.8 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “*Psilotarsus / hirticollis* Motsch / Des. Kirg. m. Turcmenia”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Psilotarsus / HIRTICOLLIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02588 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Psilotarsus latidens Motschulsky, 1860a: 537-538 [= 1861c: 444] - „steppes de la Mongolie“.

Psilotarsus brachypterus brachypterus (Motschulsky, 1845) [= *Psilotarsus latidens* Motschulsky, 1860] (Данилевский, 2014: 48).

Географическое замечание оригинального описания („steppes de la Mongolie“) может быть интерпретировано, как указание на Восточный Казахстан или даже соседнюю территорию Китая. На территории современной Монголии представители рода не встречаются.

Лектотип (фото 13-14), обозначается здесь, самка (длина: 36.0 мм, ширина: 13.5 мм) с 5 этикетками: 1) “Mongolien.”; 2) “*Prionus / latidens / Motsch.*”; 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “колл. Мочульского. Подлинная этикет- / ка была заменена / А.Меншиковым / см. $\frac{1}{2}$ / N.Plavilstshikov det.”; [оборотная сторона] “в начале 20-х годов / копией. / 1935. Н.П.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Psilotarsus / LATIDENS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02589 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Toxotus mirabilis Motschulsky, 1838: 183 - “les montagnes de Gadschory à 15 verstes de Tiflis”.

Neoxymirus mirabilis (Motschulsky, 1838).

Грузия, Коджори примерно 16 км к юго-западу от Тбилиси - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 15-16), самец без брюшка (длина: 14.1 мм,

ширина: 4.3 мм) с 4 этикетками: 1) “Caucasus / Gadschori / April”; 2) “*Toxotus / mirabilis* / Саucas. mihi”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Toxotus / MIRABILIS* / Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02590 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Rhagium rufipes Motschulsky, 1838: 184 - “Montagnes Daratschitschag en Arménie”.

Rhagium (Megarhagium) fasciculatum Faldermann, 1837.

Армения, окрестности Цахкадзора (ранее Дарачичаг) - по оригинальному описанию.

Голотип не обнаружен.

Toxotus obliquus Motschulsky, 1845a: 86 - “Steppes orientales des Kirguises”

Stenocorus (s. str.) vittatus (Fischer von Waldheim, 1842).

Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 17-18), обозначается здесь, самка (верхний экземпляр на булаке; длина: 16.8 мм, ширина: 5.8 мм); паралектотип, самка без головы (нижний экземпляр на булавке; длина: 13.8 мм, ширина: 4.7 мм); 2 самки на одной булавке с 5 этикетками: 1) “28.”; 2) *Toxotus / obliquus / Songoria m*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Toxotus / OBLIQUUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Toxotus / OBLIQUUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая, верхний экземпляр на булавке] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02591 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Pachyta bicuneata Motschulsky, 1860b: 147 - “rives de l’Amour septentrionale, région des conifères, entre Mariinsk et Nikolaevsk”.

Pachyta bicuneata Motschulsky, 1860.

Долина Амура между Мариинском и Николаевском (сейчас Николаевск-на-Амуре) - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 19-20), обозначается здесь, самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.8 мм,

ширина 5.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Pachyta / bicuneata* Motsch / fl. Amur”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta / BICUNEATA* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02592 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Pachyta conflagrata Motschulsky, 1860b: 147 - “nos possessions américaines”.

Pachyta lamed liturata Kirby, 1837.

Северная Америка, окрестности города Ситка (Motschulsky, 1868: 76).

Типовой материал не обнаружен.

Pachyta mutabilis Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 233] - без местонахождения.

Brachyta (Variobrachyta) variabilis scapularis (Mannerheim, 1849).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“gouvernement de Jakoutsck”) следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Типовой материал не обнаружен.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du gouvernement de Jakoutsck, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tiré du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Pachyta marginalis Motschulsky, 1875: 139 - “Sibérie”.

Brachyta (s. str.) interrogationis mannerheimii (Motschulsky, 1860).

Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 21-22), обозначается здесь, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.5 мм, ширина 4.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Pachyta /*

marginalis / mihi / Transbaicalie”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta* / *MARGINALIS* / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02593 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, самец без антенн (длина: 9.2 мм, ширина 3.4 мм) с 2 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Pachyta* / *MARGINALIS* / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017”.

Pachyta obsidiana Motschulsky, 1875: 140 - “Alpes de la Mongolie”.

Brachyta (s. str.) interrogationis mannerheimii (Motschulsky, 1860).

Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке голотипа.

Голотип (фото 23) утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) “Mt. Hamar Daban”; 2) “*Pachyta* / *obsidiana* / Alp. Baical Motch”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / (destruxi) / *Pachyta* / *OBSIDIANA* / Motschulsky, 1875”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02594 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Evodinus mannerheimii Motschulsky, 1860b: 148 - “parties septentrionales de la Sibérie”.

Brachyta (s. str.) interrogationis mannerheimii (Motschulsky, 1860).

Северная Сибирь - по оригинальному описанию.

Голотип (самец) не обнаружен.

Grammoptera abbreviata Motschulsky, 1875: 143 - “Daourie méridionale”.

Judolia dentatofasciata (Mannerheim, 1852).

Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 24-25), обозначен здесь, самец с почти полностью утраченным брюшком (длина: 10.2 мм, ширина: 2.9 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Anoplodera* / *abbreviata* / Daur. mer. Motsch”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Grammoptera* / *ABBREVIATA* / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02595 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Grammoptera bivittis Motschulsky, 1860b: 146 - “Elle habite la Daourie et les bords du fl. Amour, et aussi les Alpes de l’Armenie.”

Alosterna tabacicolor erythropus (Gebler, 1841).

Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 26-27), обозначается здесь, самка (длина: 6.2 мм, ширина: 1.8 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная] “Amur.”; 3) “*Grammoptera / bivittis* Motsch. / Dauria m. Amur”; 4) [красная] “ЛЕКТОТИПУС / *Grammoptera / BIVITTIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02596 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Grammoptera testacea Motschulsky, 1860b: 146 - “Daourie”.

Alosterna tabacicolor erythropus (Gebler, 1841).

Западная часть долины Амура - по этикетке лектотипа.

Голотип (фото 28) утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Grammoptera / testacea* / Motsch / Dauria m. Amur”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / (destruxi) / *Grammoptera / TESTACEA* / Motschulsky, 1860”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02597 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Leptura laterimaculata Motschulsky, 1875: 141 - “La Tauride”.

Vadonia bipunctata laterimaculata (Motschulsky, 1875).

Крым - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 29-30), самец без головы, переднегруди и левого надкрылья (длина надкрылья: 8.5 мм, ширина: 2.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Tauria”; 2) “*laterima / culata* m / Tauria”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Leptura / LATERIMACULATA*, sp. n. / V. Motschulsky det.”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02598 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Голотип был опубликован Данилевским (Danilevsky, 2011: 318).

Leptura apicalis Motschulsky, 1875: 142 - “Sibérie”.

Stictoleptura (Paracorymbia) fulva (DeGeer, 1775) [= *Leptura apicalis* Motschulsky, 1875] (Danilevsky, 2010: 46).

Европа - по ареалу таксона. Оригинальная этикетка очевидно ошибочна, так как вид встречается только в Европе.

Лектотип (фото 31-32), обозначается здесь, самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 10.9 мм, ширина: 4.7 мм) с 5 этикетками: 1) “Sibiria”; 2) “*Leptura / apicalis / Sibiria mihi*”; 3) [красная, изготовлена Данилевским] “SYNTYPUS / *Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02599 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 8.8 мм, ширина: 4.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Sibiria”; 2) [красная, изготовлена Данилевским] “SYNTYPUS / *Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”.

Примечания. По Плавильщикову (1936: 382), в типовой серии 2 экземпляра.

Stenura femoralis Motschulsky, 1861b: 40 - без местонахождения.

Pedostrangalia (Neosphenalia) femoralis (Motschulsky, 1861).

Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 33-34), обозначается здесь, самка (длина: 12.5 мм, ширина: 3.6 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) “*Stenura / femoralis / fl. Amur. Motsch.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenura / FEMORALIS / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02600 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Pachyta guttulata Motschulsky, 1875: 141 - “Daourie méridionale”.

Pachytodes longipes (Motschulsky, 1860).

Россия Иркутск - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 35-36), обозначается здесь, самец (длина: 8.0 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) “Irkutsk”;

2) “*Pachyta / guttulata / Motsch Sib. or.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta / GUTTULATA / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02650 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Grammoptera dentatofasciata Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 232] (младший омоним, не *Grammoptera dentatofasciata* (Mannerheim, 1852) - без местонахождения.

Judolia dentatofasciata (Mannerheim, 1852).

Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“gouvernement de Jakoutsk”) следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Лектотип (фото 37-38), обозначен здесь, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) “Х-дабан”; 2) “*Pachyta / 6 maculata / [надпись неразборчива]*”; 3) “*Anoplodera / dentatofas / ciata / m. Dauria*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Grammoptera / DENTATOFASCIATA / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02601 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V.I. Motschulsky”; паралектотип сильно разрушен с красным квадратиком и 2 этикетками: 1) “*Leptura / dentato-fasciata / Sibiria mihi*” [в действительности это *Evodinellus (s.str.) borealis* (Gyllenhal, 1827)]; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Grammoptera / DENTATOFASCIATA / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Grammoptera parallelopipeda Motschulsky, 1860b: 146 - “Daourie et jusqu’aux rives du fl. Amour”.

Judolia dentatofasciata (Mannerheim, 1852).

Долина Амура - по этикетке голотипа.

Голотип (фото 39-40), самка (длина: 11.3 мм, ширина: 4.0 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная] “Sib.or”; 3) “*Grammoptera / parallelopipeda / Sibir. or. Amur Motsch*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Grammoptera / PARALLELOPIPEDA / Motschulsky, 1860*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02602 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Stenura aterrima Motschulsky, 1860b: 147 - “Alpes de la Daourie, le Kamtschatka et les rives de l’Amour septentrional”.

Leptura (s. str.) aethiops Poda von Neuhaus, 1761.

Полуостров Камчатка - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 41-42), обозначается здесь, самка (длина: 12.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “type”; 3) “*Stenura / aterrima mihi / Kamtschatka Daur.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenura / ATERRIMA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02603 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 3 паралектотипа; самка с 3 этикетками: 1) [красная] “Kamtsch.”; 2) “*Stenura / aterrima / motsch / Kamtschatka*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Stenura / ATERRIMA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 2 самки с 2 этикетками: 1) “Kamtsch.”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Stenura / ATERRIMA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”.

Stenura ochraceofasciata Motschulsky, 1861: 21 - без местонахождения.

Leptura (s. str.) ochraceofasciata ochraceofasciata Motschulsky, 1861.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“*Insectes du Japon*”) следует, что вид описан из Японии. По предположению Kusama & Takakuwa (1984: 220), типовой местностью является полуостров Идзу (“may be Izu peninsula”).

Лектотип (фото 43-44), обозначается здесь, самец без головы и переднегруди (длина надкрылий: 14.5 мм, ширина: 5.5 мм) с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Stenura / ochraceofasciata / Motsch / Japan*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenura / OCHRACEOFASCIATA / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02604 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В коллекции Мочульского имеется самец без брюшка (длина: 17.0 мм; ширина: 4.9 мм) с жёлтым квадратиком и этикеткой: “*Stenura / ochraceofasciata / колл. Motsch. / Мочульского*”.

Strangalia tenuicornis Motschulsky, 1861: 20 - без местонахождения.

Parastrangalis tenuicornis (Motschulsky, 1861) (Danilevsky, 2010: 47).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“*Insectes du Japon*”) следует, что вид описан из Японии.

Голотип не обнаружен.

Criocephalum polonicum Motschulsky, 1845a: 88 - “Pologne”.

Arhopalus ferus Mulsant, 1839.

Польша - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 45-46), обозначается здесь, самка (длина: 24.6 мм, ширина: 7.3 мм) с 4 этикетками: 1) “V. Polen”; 2) “*Criocephalum / polonicum / Polonia mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Criocephalum / POLONICUM / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02605 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Criocephalum coriaceum Motschulsky, 1845a: 89 - “venant de la petite Russie”.

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758).

Украина - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Asemum subsulcatum Motschulsky, 1860b: 152 - “Nord de la Sibérie”.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758).

Южная Даурия - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 47-48), обозначается здесь, самец с наполовину утраченным брюшком (длина: 15,8 мм, ширина: 5.2 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Daur. / mer”; 2) “*Asemum / subsulcatum / Motsch / Sib. or.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Asemum / SUBSULCATUM / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02606 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 13.8 мм, ширина: 5.8 мм) с 3 этикетками: 1) “Chamar / Daban”; 2) “*Asemum / subsulcatum / Dauria mihi*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Asemum / SUBSULCATUM / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”.

Psilotarsus obtusicollis Motschulsky, 1860a: 538 [1861c: 444] - “steppes orientales des Kirghises”.

Apatophysis (**s. str.**) *serricornis* (Gebler, 1843) [= *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860, согласно Danilevsky (2008: 11)].

Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 49-50), самка (длина: 20,6 мм, ширина: 6.0 мм), с 3 этикетками: 1) “*Psilotarsus / obtusicollis / Songoria Motsch*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Psilotarsus / OBTUSICOLLIS / Motschulsky, 1860*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02607 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Cerambyx acuminatus Motschulsky, 1853: 79 - “De la Georgie et des pays limitrophes de la mer Caspienne”.

Cerambyx (s. str.) *cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853.

Грузия - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 51-52), обозначается здесь, самец (длина: 42,0 мм, ширина: 12.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “type m.”; 2) “*Hamaticherus / acuminatus / Motsch. / Manderstjernaе / Mulst / Georgia*”; 3) “*Hamaticherus / acuminatus / m / Turcmenia Georgia*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Cerambyx / ACUMINATUS / Motschulsky, 1853 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02608 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Cerambyx multiplicatus Motschulsky, 1860c: 142 - “Géorgie”, “des environs de Lenkoran”.

Cerambyx (*Microcerambyx*) *multiplicatus* Motschulsky, 1860.

Окрестности Ленкорани - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 53-54), обозначается здесь, самец без головы и переднегруди, брюшко частично утрачено (длина надкрылий: 15,8 мм, ширина: 5.3 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Lenkoran”; 2) “*Cerambyx / multiplicatus / Trans. Lenkoran Motsch.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Cerambyx / MULTIPLICATUS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02609 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, самец (длина: 18,5 мм, ширина: 5.0 мм) с 2 этикетками: 1) [красная] “Lenkoran”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Cerambyx / MULTIPLICATUS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”.

Purpuricenus menetriesi Motschulsky, 1845a: 87 - “Astrabad”.

Purpuricenus kaehleri menetriesi Motschulsky, 1845.

Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 55-56), обозначается здесь, самка без брюшка (длина: 17.3 мм, ширина: 6.1 мм), с 3 этикетками: 1) “*Purpuricinus [sic!] / menetriesi Dej / astrabadensis / Astrabad mihi*”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Purpuricenus / MENETRIESI*

/ Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02610 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылия: 12,5 мм, ширина: 5.7 мм), с 2 этикетками: 1) “*Purpuricinus* [sic!] / *menetriesi* / Dej / Persia Astrabad mihi”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Purpuricenus* / *MENETRIESI* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”.

Purpuricinus* [sic!] *spectabilis Motschulsky, 1858a: 36 - без местонахождения.

Purpuricenus spectabilis Motschulsky, 1858.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon.”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu Shimoda, Shizuoka Pref.”

Голотип (самка) не обнаружен.

Purpuricinus* [sic!] *japanus Motschulsky, 1858a: 37 - без местонахождения.

Purpuricenus temminckii temminckii Guérin-Méneville, 1844.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon.”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu Shimoda, Shizuoka Pref.”

Лектотип (фото 57-58), обозначается здесь, самка с частично утраченными надкрыльями (длина: 14.3 мм, ширина: 4.6 мм) с 3 этикетками: 1) [жёлтая] “*Purpuricinus* [sic!] / *japanus* / Motsch. / Japonia”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Purpuricinus* [sic!] / *JAPANUS* / Motschulsky, 1858 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02611 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Anoplistes affinis Motschulsky, 1853: 79 - “Sur l’Altai et en Daourie.”

Amarysius altajensis altajensis (Lachmann, 1770).

Алтай - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 59-60), обозначается здесь, самец без головы, переднегруди и сильно повреждённым брюшком (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) “Altai”; 2) “*Anoplistes / affinis* Motsch. / Altai”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Anoplistes / AFFINIS* / Motschulsky, 1853 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02612 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Rosalia funebris Motschulsky, 1845a: 87 - “Sitka”.

Rosalia funebris Motschulsky, 1845.

Северная Америка, окрестности города Ситка - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 61-62), ?самец без головы, переднегруди и сильно повреждённым брюшком (длина надкрылий: 22.0 мм, ширина: 8.0 мм) с 3 этикетками: 1) [зелёная] “*Rosalia / funebra* / Motsch / Sitka”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Rosalia / FUNEBRIS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02613 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Stenopterus laetus Motschulsky, 1845a: 85 - “Il vient de Tourcmenie”.

Callimus (s. str.) *angulatus angulatus* (Schrank, 1789).

Туркмения - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 63-64), обозначается здесь, самец (длина: 6.7 мм, ширина: 1.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Turcmen”; 2) “*Stenopterus / laetus* / Turcmenia mihi”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenopterus / LAETUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02614 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. У Плавильщикова (1940), и в палеарктическом

каталоге Löbl & Smetana (2010) Туркмения не указана в распространении вида.

Molorchus depressus Motschulsky, 1845a: 85 - “au Caucase et dans les environs du fleuve Oural”.

Molorchus (s. str.) *umbellatarus umbellatarus* (Schreber, 1759).

Кавказ - по первой (основной) этикетке лектотипа. Наличие вида на Урале сомнительно (Шаповалов, 2012).

Лектотип (фото 65-66), обозначается здесь, самец (длина: 7.0 мм, ширина: 1.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Caucasus”; 2) “*Molorchus / depressus / Caucas. Ural mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus / DEPRESSUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02615 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 4 паралектотипа; 4 самца с одним набором из 3 этикеток: 1) “Ural”; 2) “*Molorchus / depressus* Motsch / Rus. m.or.”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Molorchus / DEPRESSUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”.

Leptidea minuta Motschulsky, 1845a: 85 - “dans les environs du fleuve Oural inférieur”.

Nathrius brevipennis Mulsant, 1839.

Нижнее течение реки Урал - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 67-68), верхний левый экземпляр, на плашке смонтировано 6 штук, обозначается здесь, самка (длина: 5.1 мм, ширина: 1.1 мм) и 5 паралектотипов 3 самца, 2 самки с одним набором этикеток: 1) “Ural”; 2) “*Leptidia / minuta / Motsch / Rus. m. or.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptidea / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Leptidea / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая, верхний левый экземпляр] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02616 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Molorchus filiformis Motschulsky, 1858b: 67 - “à Colombo sur l’île de Ceylon”.

Leptepania filiformis (Motschulsky, 1858).

Цейлон - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 69-70), самка (длина: 5.2 мм, ширина: 1.0 мм) с 4 этикетками: 1) [жёлтый кружочек] “С”; 2) [жёлтая] “*Molorchus / filiformis / [надпись неразборчива] / Ceylon*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Molorchus / FILIFORMIS / Motschulsky, 1858*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02617 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Phyton Ypallidum Motschulsky, 1863: 495 - “Montagnes de Nura-Ellia”.

Stenomalus y-pallidus (Motschulsky, 1863).

Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 71-72), самец (длина: 5.1 мм, ширина: 1.2 мм) с красным квадратом, жёлтым кружком и 3 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Phyton / V pallidum / Motsch / J.or. Ceyl. Mt. N.*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Phyton / YPALLIDUM / Motschulsky, 1863*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02618 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Stenopterus pulverulentus Motschulsky, 1845a: 85 - “Il vient de Californie”.

Plagithmysus pulverulentus (Motschulsky, 1845).

Гавайи (Is. Oahu) - по ареалу вида.

Голотип (фото 73-74), самец без антенны и брюшка, правое надкрылье подклеено к этикетке (длина: 11.8 мм, ширина: 3.0 мм) с 2 этикетками: 1) “*Plagithmysus / pulverulentus / Esch / Californ.*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Stenopterus / PULVERULENTUS / Motschulsky, 1845*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02619 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Callidium viridescens Motschulsky, 1875: 148 - “Sibéria orientale”.

Callidium (Palaeocallidium) chlorizans (Solsky, 1871).

Восточная Сибирь - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 75-76) разрушен, сохранились только три ноги (средние и правая задняя), наклеенные на плашку, с 3 этикетками: 1) “*Callidium / viridescens / Motsch / Sib. or.*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Callidium / VIRIDESCENS / Motschulsky, 1875*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02620 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Callidium rufipenne Motschulsky, 1861a: 19 - без местонахождения.

Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1861).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon.”) и этикетки лектотипа следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu, Shizuoka Pref.”.

Лектотип (фото 77-78), обозначается здесь, самец (длина: 7.5 мм, ширина: 2.1 мм) с жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Callidium / rufipenne / Motsch / Japan*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Callidium / RUFIPENNE / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02621 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Callidium albofasciatum Motschulsky, 1866: 174 (младший ономим, не Bland, 1862) - без местонахождения.

Phymatodes (Paraphymatodes) albicinctus Bates, 1873.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Catalogue des insectes reçus du Japon”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007) типовой местностью является “Izu, Shizuoka Pref.”

Голотип не обнаружен.

Hylotrupes bifasciatus Motschulsky, 1875: 148 - “Du nord de la Chine”.

Semanotus bifasciatus (Motschulsky, 1875).

Северный Китай - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 79-80), самец (длина: 14.5 мм, ширина: 4.7 мм) с 4 этикетками: 1) “Chin. bor.”; 2) “*Hylotrupes / bifasciatus / China bor. Motsch*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Hylotrupes / BIFASCIATUS / Motschulsky, 1875*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02622 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Pronocera daurica Motschulsky, 1859c: 494 - без местонахождения.

Pronocera sibirica (Gebler, 1848).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu’à Nikolaëvsk”) следует, что вид описан из бассейна Амура, а по оригинальной этикетке - из окрестностей Верхне-Удинска (сейчас Улан-Уде).

Голотип (фото 81-82), самка (длина: 11.5 мм, ширина: 3.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Verchnjei- / Udinsk”; 2) “*Pronocera / daurica Motsch / Dauria.*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Pronocera / DAURICA / Motschulsky, 1859*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02623 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Clytus caucasicus Motschulsky, 1839: 54 - “Caucase”.

Paraclytus sexguttatus (Adams, 1817).

Кавказ - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 83-84), самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 3 этикетками: 1) “*Anaglyptus / caucasicus / Motsch. / Alp. Cauc.*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / CAUCASICUS / Motschulsky, 1839*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02624 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Clytus bartholomei Motschulsky, 1860с: 142 - “aux environs de Lenkoran”.

Plagionotus bartholomei Motschulsky, 1860.

Окрестности Ленкорани - по оригинальному описанию.

Голотип не обнаружен.

Clytus variabilis Motschulsky, 1860с: 144 [= 1860d: 311 - “de la Songarie”; 1860е: 305] - “des Steppes de Volga, de l’Oural et de l’Irtych”.

Echinocerus floralis (Pallas, 1773).

Степь от Волги до Иртыша - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 85-86), обозначается здесь, самец (длина: 13.8 мм, ширина: 3.6 мм) с 3 этикетками: 1) “*Clytus / variabilis* / Camp. Kirg. mihi”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus / VARIABILIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02625 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 2 паралектотипа; 2 самца на одной булавке с 2 этикетками: 1) “*Clytus / variabilis* / Motsch / Des. Kirg.”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Clytus / VARIABILIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”.

Примечание. Данный вид был опубликован в 1860 три раза в разных изданиях. В “Études Entomologiques”, подготовленным в 1859 году, в статье “Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu’à la mer Caspienne”.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenov et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1860 в журнале “Mélanges biologiques”, в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Clytus sexmaculatus Motschulsky, 1859с: 494 (младший ономим, не Donovan, 1805) - без местонахождения.

Chlorophorus (Immaculatus) simillimus (Kraatz, 1879).

Оригинальное описание не сопровождается географическим

указанием, но из названия работы (“des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk”) следует, что вид описан из долины Амура.

Голотип (фото 87-88) разрушен почти полностью, сохранилась только часть крыла с 4 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus / sexmaculatus* / Motsch / Daur. mer.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus* / *SEXMACULATUS* / Motschulsky, 1859”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02626 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечания. В коллекции ещё есть самец (длина: 10.7 мм, ширина: 2.9 мм) с 2 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus / 6 maculatus* / Motsch / fl.Amur”.

Clytus latofasciatus Motschulsky, 1861b: 41 (младший ономим, не *Clytus latifasciatus* Fischer von Waldheim, 1832) - без местонахождения.

Chlorophorus (Humeromaculatus) motschulskyi (Ganglbauer, 1887).

Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 89-90), обозначается здесь, экземпляр сильно разрушен, остались правое надкрылье, стерниты средне- и заднегруди (длина надкрылья: 7.8 мм, ширина: 2.0 мм), с 3 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus / latofasciatus* / Motsch. / fl. Amur.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus* / *LATOFASCIATUS* / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02627 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; паралектотип, экземпляр сильно разрушен (длина: 7.8 мм, ширина: 2.0 мм), с 3 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus / latofasciatus* / Motsch. / fl. Amur.”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Clytus* / *LATOFASCIATUS* / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017”.

Примечание. В коллекции Мочульского, рядом с лектотипом *Clytus latofasciatus* имеется плашка без экземпляра с красной этикеткой “Amur”.

Clytus diadema Motschulsky, 1854a: 48 - без местонахождения.

Chlorophorus (Humeromaculatus) diadema diadema (Motschulsky, 1854).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“environs de Pékin”) следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Лектотип (фото 91-92), обозначается здесь, самец (длина: 10.7 мм, ширина: 3.0 мм) и паралектотип, самка (длина: 9.2 мм, ширина: 2.5 мм) на общей плашке с одним набором из 6 этикеток: 1) “type”; 2) [жёлтая] “Pekin”; 3) [жёлтая] “*Clytus / diadema* / Motsch / China bor.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus / DIADEMA* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Clytus / DIADEMA* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 6) [розовая, самец] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02628 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Clytus rectangulus Motschulsky, 1875: 149 - “Daourie méridionale”.

Xylotrechus (s. str.) ibex (Gebler, 1825).

Южная Даурия - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 93-94), самка без головы и брюшка (длина от переднего края переднеспинки до вершины надкрылья 12.5 мм, ширина надкрылья 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Daur. m.”; 2) “*Clytus / rectangulus* / Daur. mer. Motsch”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / RECTANGULUS* / Motschulsky, 1875”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02629 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Clytus angulosus Motschulsky, 1875: 150 - “Lac Inderskoe près de l’Oural”.

Xylotrechus ibex (Gebler, 1825).

Озеро Индер в северо-западном Казахстане - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Clytus westermanni Motschulsky, 1857: 24 - "Canada".

?*Glycobius speciosus* (Say, 1828) - по предположению S. Lingafelter (личное сообщение, 2017).

Канада - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Centrotoclytus quadridens Motschulsky, 1863: 496 - "Montagnes de Nura-Ellia".

Centrotoclytus quadridens Motschulsky, 1863.

Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 95-96), обозначается здесь, самец (длина: 5.2 мм, ширина: 1.6 мм) с красным квадратиком, жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) [красная] "type"; 2) [жёлтая] "*Centrotoclytus / quadridens* / [надпись неразборчива] / Ceylon Nura"; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Centrotoclytus / QUADRIDENS* / Motschulsky, 1863 / M.Lazarev des. 2017"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02630 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Apriona plicicollis Motschulsky, 1854a: 48 - без местонахождения.

Apriona rugicollis rugicollis Chevrolat, 1852.

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("environs de Pékin") следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Лектотип (фото 97-98), обозначается здесь, самка, голова без антенн, смонтирована отдельно на плашке (длина вместе с головой: 50.0 мм, ширина: 13.6 мм) с 3 этикетками: 1) "*Apriona / plicicollis* / China bor. Motsch"; 2) [красная] "LECTOTYPUS / *Apriona / PLICICOLLIS* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02631 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Cerosterna glabripennis Motschulsky, 1854a: 48 - без местонахождения.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“environs de Pékin”) следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Лектотип (фото 99-100), (опубликован Lingafelter & Hobeke, 2002), самец без брюшка, антенны подклеены отдельно на плашке (длина: 23.2 мм, ширина: 7.6 мм) с 3 этикетками: 1) “*Cerosterna / glabripennis / Motsch. / China bor.*”; 2) [красная] “Lectotype / *Cerosterna glabripennis* Motschul. / Designated Lingafelter & Hobeke / 2001”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02632 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 3 паралектотипа; самец без головы, брюшка, с остатками переднегруди с этикеткой: [красная] “Lectotype / *Cerosterna glabripennis* Motschul. / Designated Lingafelter & Hobeke / 2001”; самка без брюшка и антен с 2 этикетками: 1) [жёлтая] “*Cerosterna / glabripennis / Motsch. / China bor.*”; 2) [красная] “Lectotype / *Cerosterna glabripennis* Motschul. / Designated Lingafelter & Hobeke / 2001”; самка с 2 этикетками: 1) “China bor.”; 2) “*Cerosterna / glabripennis / Motsch. / China bor.*”.

Monohammus impluviatus Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 233] - без местонахождения.

Monochamus (s. str.) impluviatus impluviatus (Motschulsky, 1859).

Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“gouvernement de Jakoutsck”) следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Лектотип (фото 101-102), обозначается здесь, самка (длина: 16.7 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Monohammus / impluviatus / Dauria mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Monohammus / IMPLUVIATUS / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02633 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du

gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Monochammus cinerascens Motschulsky, 1860b: 150 - “Daourie”.

Monochamus (s. str.) galloprovincialis cinerascens Motschulsky, 1860 [принято Özdikmen, 2007: 287].

Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 103-104), обозначается здесь, самка с частично разрушенным брюшком (длина: 20.0 мм, ширина: 6.3 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Monochammus / cinerascens / Dauria / mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Monochammus / CINERASCENS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02634 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Monohammus quadrimaculatus Motschulsky, 1845a: 86 - “Daourie”.

Monochamus (s. str.) urussovii (Fischer von Waldheim, 1805).

Окрестности Улан-Уде (ранее Верхнеудинск) - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 105-106), обозначается здесь, самка (длина: 30.0 мм, ширина: 9.3 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная] “Verchnjei Udinsk”; 3) “*Monochamus / 4 maculatus / Dauria mihi*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Monohammus / QUADRIMACULATUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02635 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 6 паралектотипов; самец с 2 этикетками: 1) [красная] “Verchnjei Udinsk”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Monohammus / QUADRIMACULATUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; самец с 2 этикетками:

1) “Amur”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Monohammus* / *QUADRIMACULATUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 3 экземпляра сильно разрушены с 2 этикетками: 1) “Amur”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Monohammus* / *QUADRIMACULATUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; один экземпляр сильно разрушен с 3 этикетками: 1) “Amur”; 2) “Nikolaevsk”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Monohammus* / *QUADRIMACULATUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”.

Примечание. В коллекции Мочульского имеется ещё два сильно разрушенных экземпляра, каждый с красным кружком.

Dorcadion dimidiatum Motschulsky, 1838: 184 - “Arménie”.

Dorcadion (Cribridorcadion) dimidiatum dimidiatum Motschulsky, 1838.

Армения, область Гегаркуник.

Голотип (фото 107-108), самец (длина: 15.4 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Armenia”; 2) “*Dorcadion / dimidiatum / Armenia mihi*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion / DIMIDIATUM* / Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02636 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Dorcadion nitidum Motschulsky, 1838: 185 - “Arménie”.

Dorcadion (Cribridorcadion) nitidum Motschulsky, 1838.

Армения в широком смысле, т.е. вместе со значительной территорией современной Турции.

Голотип (фото 109-110), самка (длина: 14.7 мм, ширина: 5.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Armenia”; 2) “*Dorcadion / nitidum / Armenia mihi*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion / NITIDUM* / Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02637 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Dorcadion obtusipenne Motschulsky, 1860a: 538 [= 1861c: 444] - “steppes orientales des Kirghises (Fort Perofski) et la Songarie”.

Dorcadion (s. str.) glycyrrhizae obtusipenne Motschulsky, 1860.

Окрестности Кзыл-Орды в Казахстане (ранее Форт Перовский) - по этикетке лектотипа.

Лектотип (фото 111-112), (опубликован Danilevsky, 2001), самец с 4 этикетками: 1) “Motsch. / B.S.-P. 1860 / N. 85.” - [т.е.: “Bull. S. Petersburg, 1860” и номер описания в статье]; 2) “Fort Perofsky / Sewertzof”; 3) “Список / см. ящ 582”; 4) “ЛЕТОТУПУС / *Dorcadion / obtusipenne* / Motschulsky, 1860 / M. Danilevsky det. 2000” - коллекция Зоологического института Российской академии наук (Санкт-Петербург).

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Dorcadion rufifrons Motschulsky, 1860d: 311 [= 1860e: 304]- “les steppes des Kirguises d’Orenburg”.

Dorcadion (s. str.) glycyrrhizae striatum (Goeze, 1777) [младший ономим, не Linnaeus, 1758 - сохранено (Botero & Cupello, 2015) по Статье. 23.9.5 ICZN, (1999)].

Окрестности Оренбурга - по оригинальному описанию.

Голотип (фото 113-114), самец (длина: 16.3 мм, ширина: 5.3 мм), с 3 этикетками: 1) “*Dorcadion rufifrons* Motsch. / Des. Kirg. Orenburg”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion / RUFIFRONS* / Motschulsky, 1860”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02638 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg”, потом в 1860 в

журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Dorcadion acutispinum Motschulsky, 1860d: 310 [= 1860e: 304] - без местонахождения.

Dorcadion (Acutodorcadion) acutispinum Motschulsky, 1860.

Долина реки Капал (1500 м, 45°5'22"С, 79°2'25"В) на северо-востоке Джунгарского Алатау в Казахстане. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием. Из названия работы (“Coléoptères rapportés de la Songarie”) следует, что вид описан из Сонгории. Типовая местность была определена Данилевским (Danilevsky, 1996: 455): “Kapal valley must be treated as the type locality”.

Голотип (фото 115-116), самец без антенн (длина: 13.3 мм, ширина: 4.9 мм) с 4 этикетками: 1) “Songoria”; 2) “*Dorcadion / acutispinum* / Songoria Motsch”; 3) [красная] “HOLOTYPE / *Dorcadion / ACUTISPINUM* / Motschulsky, 1860”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02639 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg”, потом в 1860 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Dorcadion virgatum Motschulsky, 1854b: 65 - “Shangai”.

Eodorcadion (s. str.) virgatum (Motschulsky, 1854).

Северо-восток Китая - по ареалу вида.

Голотип не обнаружен.

Monoplesa scabra Motschulsky, 1875: 146 - "Californie. Nova-Helvetia".

Moneilema semipunctatum (Mannerheim, 1852).

Калифорния - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Monoplesa armigera Motschulsky, 1875: 146 - "Nova-Helvetia".

Moneilema semipunctatum (Mannerheim, 1852).

Калифорния - по оригинальному описанию.

Голотип не обнаружен.

Ibidimorphum octopustulatum Motschulsky, 1860b: 152 - "sur un ilot couvert de saules du fl. Amour, entre Tchora et le cap Meula, le 6 Juillet 1855, non loin de l'embouchure de l'Oussouri".

Olenecamptus octopustulatus (Motschulsky, 1860).

Россия, Хабаровский край, Амур восточнее устья Уссури (недалеко от села Сикачи-Алян - 48°44'56"С, 135°38'46"В) примерно в 50 км восточнее Хабаровска - по оригинальному описанию.

Голотип не обнаружен.

Pogonocherus granulatus Motschulsky, 1866: 174 - без местонахождения.

Pterolophia (s. str.) *granulata* (Motschulsky, 1866).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("Catalogue des insectes reçus du Japon") следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является "Izu, Shizuoka Pref."

Голотип (фото 117-118), самец (длина: 7.9 мм; ширина: 2.8 мм), с жёлтым квадратиком и 3 этикетками: 1) [жёлтая] "*Pogonocherus / granulatus / Motsch / Japonia*"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Pogonocherus / GRANULATUS / Motschulsky, 1866*"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02640 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Pogonocherus costatus Motschulsky, 1859a: 572 [= 1859b: 234] - без местонахождения.

Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus fasciculatus (DeGeer, 1775).

Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“du gouvernement de Jakoutsk”) следует, что вид описан из восточной Сибири.

Лектотип (фото 119-120), обозначается здесь, самка (длина: 6.7 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Nertsch”; 2) “*Pogonocherus / costatus / mihi / Dauria*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pogonocherus / COSTATUS / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02641 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 3 паралектотипа; самец, самка с 2 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Pogonocherus / COSTATUS / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”; самец без головы, переднегруди и брюшка с 2 этикетками: 1) “Daur. m”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Pogonocherus / COSTATUS / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017*”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Dorcasionoides subaeneus Motschulsky, 1857: 27 - ископаемые остатки.

Dorcasionoides subaeneus Motschulsky, 1857. По Vitali (2009), возможно, является старшим синонимом *Pogonocherus jaekeli* Vitali (2007), и принят им, как забытое название.

Голотип, по Vitali, 2007 (“coll. Menge”), утерян.

Astynomus sibiricus Motschulsky, 1860b: 149 - “les partie orientales de la Daourie jusqu’au port Aian”.

Acanthocinus (s. str.) *carinulatus* Gebler, 1833.

Восточная Сибирь на восток до порта Аян на Амуре (Хабаровский край) - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 121-122), обозначается здесь, самец без брюшка (длина: 11.7 мм, ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) “туре”; 2) [красная, надпись неразборчива]; 3) “*Astynomus / sibiricus / Sibiria*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Astynomus / SIBIRICUS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02642 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”; 2 паралектотипа; самец, самка с 2 этикетками: 1) “Verchnjei Udinsk”; 2) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Astynomus / SIBIRICUS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”.

Примечание. В коллекции Мочульского имеется ещё один экземпляр, сильно разрушенный и без этикеток.

Saperda metallescens Motschulsky, 1860b: 150 - “les bords du fl. Amour”.

Eutetrappa metallescens (Motschulsky, 1860).

Долина реки Амур - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 123-124), обозначается здесь, самец (длина надкрылий: 11.0 мм, ширина: 3.2 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) [белая] “42”; 2) “*Saperda / metallescens / Minit. / fl. Amur*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Saperda / METALLESCENS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02643 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Saperda sedecimpunctata Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Eutetrappa sedecimpunctata sedecimpunctata (Motschulsky, 1860).

Даурия - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 125-126), обозначается здесь, без головы, с остатками переднегруди и с почти полностью утраченным брюшком, в связи с чем не удаётся определить пол (длина

надкрылий: 11.7 мм, ширина: 4.2 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “20”; 2) “*Saperda / sedecimpunctata / Daur. mer. Motsch*”; 3) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / SEDECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02644 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Saperda duodecimpunctata Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Eutetrapha sedecimpunctata sedecimpunctata (Motschulsky, 1860).

Даурия - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 127-128), обозначается здесь, самец без брюшка (длина: 13.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “40”; 2) “*Saperda / 12 punctata / Motsh / Sib. or.*”; 3) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / DUODECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02645 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Saperda laterimaculata Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Saperda (Lopezcolonia) interrupta Gebler, 1825.

Даурия - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 129-130), обозначается здесь, ?самец без брюшка (длина: 10.1 мм, ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] “17”; 2) [красная] “Daur. m.”; 3) “*Saperda / laterimaculata / Motsh / Daur. mer.*”; 4) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / LATERIMACULATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02646 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky”.

Compsidia balsamifera Motschulsky, 1860b: 151 - “Mongolie”.

Saperda (Compsidia) populnea balsamifera (Motschulsky, 1860).

Монголия - по оригинальному описанию.

Лектотип (фото 131-132), (опубликован Шаповаловым, 2013), самец без головы, переднегруди (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.4 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “14”; 2) “*Saperda / balsamifera / Transbaicalia / mihi*”; 3) “ЛЕТОТИПУС / *Compsidia*

/ *BALSAMIFERA* / Motschulsky, 1860 / A. Shapovalov det. 2012"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02647 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Saperda impunctata Motschulsky, 1875: 151 - "Daourie".

Eumecocera impustulata (Motschulsky, 1860).

Окрестности Иркутска - по этикетке голотипа.

Голотип (фото 133-134), самка (длина: 10.6 мм, ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] "43"; 2) [красная] "Irkutsk."; 3) "*Saperda / impunctata / Dauria mihi*"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Saperda / IMPUNCTATA* / Motschulsky, 1875"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02648 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Saperda impustulata Motschulsky, 1860b: 151 - "Daourie".

Eumecocera impustulata (Motschulsky, 1860).

Даурия - по оригинальному описанию.

Типовой материал не обнаружен.

Agapanthia fasciculosa Motschulsky, 1861b: 41 - без местонахождения.

Agapanthia (Amurobia) pilicornis pilicornis (Fabricius, 1787).

Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("des rives du fl. Amur et de la Daourie méridionale") следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Голотип (фото 135-136), самка (длина: 12.8 мм, ширина: 3.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Daur. m"; 2) "*Agapanthia / fasciculosa / Daur. mer. Motsch*"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Agapanthia / FASCICULOSA* / Motschulsky, 1861"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02649 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex. coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. В коллекции Мочульского имеются ещё два сильно повреждённых экземпляра этого таксона с этикетками "Daur. m", на втором - "Amur".

Благодарности. Автор сердечно благодарит А.А. Гусакова и А.Л. Озерова (Зоологический музей Московского государственного университета), А.Л. Лобанова и А.М. Шаповалова (Зоологический институт Российской академии наук) за предоставление возможности работать с коллекциями соответствующих учреждений. Особую благодарность автор выражает А.А. Гусакову и М.Л. Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) за регулярные консультации.

ЛИТЕРАТУРА

- Данилевский М.Л. 2014. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 1. М.: ВШК. 518 с. 36 цв. тб.
- Шаповалов А.М. 2012. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области.- Труды Оренбургского отделения РЭО, вып. 3. Оренбург: Оренбургское отделение Русского энтомологического общества: 224 с.
- Шаповалов А.М. 2013. Новый вид и таксономические изменения в роде *Compsidia* Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). - Евразийский энтомологический журнал. 12 (2): 139-143.
- Bland J.H.B. 1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. - Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1: 267-276.
- Botero J., Cupello M. 2015: Case 3656. *Cerambyx striatus* Goeze, 1777 (currently *Dorcadion glycyrrhizae striatum*) and *Cerambyx striatus* Fabricius, 1787 (currently *Chydarteres striatus*) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. - Bulletin of Zoological Nomenclature. 72 (2): 122-128.
- Danilevsky M.L. 1996. Review of *Dorcadion* Dalman of "acutispinum-group" from Kazakhstan with the description of some new taxa (Coleoptera, Cerambycidae). - Lambillionea. 96, 3 (1): 455-462.
- Danilevsky M.L. 2001. Review of subspecific structure of *Dorcadion* (s.str.) *glycyrrhizae* (Pallas, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 5: 1-27.
- Danilevsky M.L. 2008. *Apatophysis* Chevrolat, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia and adjacent regions. - Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. 4 (1-2): 7-55.
- Danilevsky M.L. 2010. New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 43-49. - In: I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Danilevsky M.L. 2011. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl & A. Smetana, 2010. Part II. - Russian Entomological Journal. 19 (4): 313-324.
- Danilevsky M.L. 2012. Additions and corrections to the new Catalogue of

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Palaeartic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. - *Munis Entomology & Zoology*. 7 (1): 109-173.
- Griffin F.J. 1936. On the Dates of publication of Motschulsky (V. de) 'Études entomologiques', I.-XI., 1853-1862. - *Annals and Magazine of Natural History*, London. 17: 256-257.
- ICZN, 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition. International Commission on Zoological Nomenclature. London. 306 pp.
- Kusama K., Takakuwa M. 1984. Parandrinae. Prioninae. Spondyliinae. Aseminae. Lepturinae (part.). Cerambycinae. Lamiinae (part.). - *The Longicorn-beetles of Japan in Color*. Kodansha, Tokyo: 131-172, 201-493, 511-549.
- Lingafelter S.W., Hoebeke E.R. 2002. Revision of Anoplophara (Coleoptera: Cerambycidae). Washington, D.C., USA: The Entomological Society of Washington. 236 pp, 41 color pl.
- Löbl I., Smetana A. (ed.) 2010. Catalogue of Palaeartic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1838. Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et décrits. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 11 (2): 175-188, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1839. Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et décrits. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 12: 44-67.
- Motschulsky V. de [V. de Motchoulsky] 1845a. Remarques sur la collection de coléoptères russes de M. [Motschoulsky]. Article I. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 18 (1): 1-127, pls 5-7. Corrections in 18(2) Additum, post p. 549 (unnumbered).
- Motschulsky V. de [V. de Motschoulsky] 1845b. Observations sur le Musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 18 (4): 332-388, 3 pls.
- Motschulsky V. de. 1853. Nouveautés. - *Études Entomologiques*. 1: 77-80.
- Motschulsky V. de. 1854a. Diagnoses de coléoptères nouveaux trouvés par M.M. Tatarinoff et Gaschkéwitsch aux environs de Pékin. - *Études Entomologiques*. 2: 44-51.
- Motschulsky V. de. 1854b: Coléoptères du nord de la Chine (Shingai). - *Études Entomologiques*. 3: 63-65.
- Motschulsky V. 1857. Voyages: Lettres de M. de Motschulsky à M. Ménétriés. - *Études Entomologique*. 5 (1856): 3-38.
- Motschulsky V. de. 1858a. Insectes du Japon. - *Études Entomologiques*. 6 (1857): 25-41.
- Motschulsky V. de. 1858b. II. Entomologie spéciale. Insectes des Indes orientales. 1: ière Serie. - *Études Entomologiques*. 7: 20-122.
- Motschulsky [Motchoulski] V. 1859a. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. - *Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*. 17: 539-544, 567-574.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski M.V. de.] 1859b. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. - *Mélanges biologiques tirés du*

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (2): 221-238.
- Motschulsky V. de. 1859c. Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 32 (4): 487-507. (note: reprinted separately in 1860, Moscou, Imprimerie de l'Université Impériale, 21 pp.).
- Motschulsky V. de. 1860a. Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises, et énumérés. - Bulletin de la Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 2: 513-543.
- Motschulsky V. de. 1860b. Coléoptères rapportés de la Sibérie orientale et notamment des pays situés sur le bords du fleuve Amour par M.M. Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski etc. - In: Dr. Leopold von Schrenk's. Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Band II. Zweite Lieferung. Coleopteren. St. Petersburg: Eggers & Comp., pp. 80-257 + [1], pls. VI-XI, 1 map.
- Motschulsky V. de. 1860c. Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. - Études Entomologiques. 8 (1859): 119-144, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860d. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. - Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 1: 301-314.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860e. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (3): 290-309.
- Motschulsky V. de. 1861a. Insectes du Japon. - Études Entomologiques. 9 (1860): 4-39.
- Motschulsky V. de. 1861b. Diagnoses d'insectes nouveaux des rives du fl. Amur et de la Daourie méridionale. - Études Entomologiques. 9 (1860): 39-41.
- Motschulsky V. de. 1861c. Coleopteres rapportes en 1859 par M. Severtsef des Steppes meridionales des Kirghises. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (4): 408-452.
- Motschulsky V. de. 1863. Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. - Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 36 (1): 421-532.
- Motschulsky V. de. 1866. Catalogue des insectes reçus du Japon. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 39 (1): 163-200.
- Motschoulsky V. 1869. Genres et espèces d'Insectes, publiés dans différents ouvrages par Victor Motschoulsky. - Horae Societatis entomologicae rossicae. 6 (Supplement) [1868]: 1-46.
- Motschoulsky V. 1870. Genres et espèces d'Insectes, publiés dans différents ouvrages par Victor Motschoulsky. - Horae Societatis entomologicae rossicae. 6 (Supplement): 47-118.

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Motschulsky V. de 1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. 15-ième arcticle. Longicornes. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 49 (2): 139-155.
- Ohbayashi N. 2007. Chapter 3. [Disteniidae: 335-336; Prioninae: 337-344; Lepturinae (excluding Pidonia): 351-365, 389-419. - In: Ohbayashi N. & Niisato T. (ed.). Longicorn beetles of Japan. Tokai Univ. Press, Kanagawa. 821 pp.
- Özdikmen H. 2007. The Longicorn Beetles of Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). Part I - Black Sea Region. - Munis Entomology & Zoology. 2 (2): 179-422.
- Santos-Silva A., Nearn E.H., Swift I.P. 2016. Revision of the American species of the genus *Prionus* Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). - Zootaxa. 4134 (1): 001-103.
- Vitali F. 2007. Short Notes II: About the identity of *Dorcadionoides subaeneus* Motschulsky, 1857 (Coleoptera Cerambycidae). - Entomapeiron (P.S). 2 (1): 15-16.
- Vitali F. 2009. The cerambycids included in Baltic amber: current knowledge status with the description of new taxa (Coleoptera, Cerambycidae). - Denisia. 26: 231-242.

Lalyburi
in Kachetin
Tulir

Rhesus
terraticollis
Georgia msi

2

type

Aegosoma
amplicollis Mots.
sinicum? White
China loc.

4

type

Prionus
insularis Mots
Japan.

6

California

type

Prionus
californicus
Motsch
California

8

type

Psilopus
hemipteris
Songora Motsch

10

type

Psilotarsus
hirticollis Motsch
Des. King. m. Turcoman

12

Фото 1-2. *Prionus serricollis* Motschulsky, 1838: Голотип, самец.
- *Rhaesus serricollis* (Motschulsky, 1838).

Фото 3-4. *Aegosoma amplicollis* Motschulsky, 1854: Лектотип. -
Aegosoma sinicum sinicum A. White, 1853.

Фото 5-6. *Prionus insularis* Motschulsky, 1858: самец. –
Prionus insularis Motschulsky, 1858.

Фото 7-8. *Prionus californicus* Motschulsky, 1845: Лектотип,
самка. - *Prionus californicus* Motschulsky, 1845.

Фото 9-10. *Prionus hemipterus* Motschulsky, 1845: Голотип,
самка. - *Psilotarsus brachypterus hemipterus* (Motschulsky, 1845).

Фото 11-12. *Psilotarsus hirticollis* Motschulsky, 1860: Лектотип,
самец. - *Psilotarsus hirticollis hirticollis* Motschulsky, 1860.

Mongolian.
Prionus latidens
Motsch.

колл. Могульского
Подлинная этикетка
на бумаге заложена
А. Мещниковым с.ч. №
N. Plavilstshikov det.

В начале 20-х годов
Коллекц.
1935. Н.П.

14

13

Сред.
Caucas.
гидробиол.

Taxotus mirabilis
Caucas. miki

16

Сред.
гидробиол.

Taxotus obliquus
Tsongoria m

18

17

15

Amur

Pachyta bicuneolata Muls?
fl. Amur

20

Amur

Pachyta marginalis
Transbaik. miki

22

21

Фото 13-14. *Psilotarsus latidens* Motschulsky, 1860: Лектотип, самка. - *Psilotarsus brachypterus brachypterus* (Motschulsky, 1845).

Фото 15-16. *Toxotus mirabilis* Motschulsky, 1838: Голотип, самец. - *Neoxymirus mirabilis* (Motschulsky, 1838).

Фото 17-18. *Toxotus obliquus* Motschulsky, 1845: Лектотип, самка. - *Stenocorus (s. str.) vittatus* (Fischer von Waldheim, 1842).

Фото 19-20. *Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860.

Фото 21-22. *Pachyta marginalis* Motschulsky, 1875: Лектотип, самка. - *Brachyta (s. str.) interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860).

M. Khamar-Daban

*Pachyta
obsidiana
alp. Boical Motsch*

23

24

Nertuk

*Anoplopera
abbreviata
Daur. m. Motsch*

25

26

Эгир

Amur

*Grammoptera
bivittis Motsch
Dauria m. Amur*

27

Amur

*Grammoptera
testacea
Dauria m. Amur*

28

29

Tauria

*laterima-
culata m
Tauria*

HOLOTYPE
Leptusa
LATERIMACULATA, sp. n.
V. Motschulsky det., 1875.

30

Фото 23. *Pachyta obsidiana* Motschulsky, 1875: Голотип утрачен, на булавке сохранились только 2 этикетки. - *Brachyta (s. str.) interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860).

Фото 24-25. *Grammoptera abbreviata* Motschulsky, 1875: Лектотип, самец. - *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Фото 26-27. *Grammoptera bivittis* Motschulsky, 1860: Лектотип, самка. - *Alosterna tabacicolor erythropus* Gebler, 1841.

Фото 28. *Grammoptera testacea* Motschulsky, 1860: Голотип утрачен, на булавке сохранились только 2 этикетки. - *Alosterna tabacicolor erythropus* Gebler, 1841.

Фото 29-30. *Leptura laterimaculata* Motschulsky, 1875: Голотип, самец. - *Vadonia bipunctata laterimaculata* (Motschulsky, 1875).

Фото 31-32. *Leptura apicalis* Motschulsky, 1875: Лектотип, самка.
- *Stictoleptura (Paracorymbia) fulva* (DeGeer, 1775).

Фото 33-34. *Stenura femoralis* Motschulsky, 1861: Лектотип, самка. - *Pedostrangalia (Neosphenalia) femoralis* (Motschulsky, 1861).

Фото 35-36. *Pachyta guttulata* Motschulsky, 1875. Лектотип, самец. - *Pachytodes longipes* (Motschulsky, 1860).

Фото 37-38. *Grammoptera dentatofasciata* Motschulsky, 1859: Лектотип, самка. - *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Фото 39-40. *Grammoptera parallelopipeda* Motschulsky, 1860: Голотип, самка. - *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Фото 41-42. *Stenura aterrima* Motschulsky, 1860b: Лектотип, самка. - *Leptura(s. str.) aethiops* Poda von Neuhaus, 1761.

*Stenura
ochraceofasciata
Japan Motul*

V. Polen
*Criocephalum
polonicum
Polonia. misi*

46

Daus.
mer
*Asemum
subsubcatum
Motul.
Sib. or.*

48

*Ptilotarus
obtusicollis
Sorgoria Motul*

50

*Cerambyx
multiplicatus
Trans. Sankoran Motul*

53

*Hammaticherus
acuminatus
Manduchiani Motul
Georgia*
*Hammaticherus
acuminatus
in
Tromenia Georgia*

52

Фото 43-44. *Stenura ochraceofasciata* Motschulsky, 1861: Лектотип, самец. - *Leptura (s. str.) ochraceofasciata ochraceofasciata* Motschulsky, 1861.

Фото 45-46. *Criocephalum polonicum* Motschulsky, 1845: Лектотип, самка. - *Arhopalus ferus* Mulsant, 1839.

Фото 47-48. *Asemum subsulcatum* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758).

Фото 49-50. *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860: Голотип, самка. - *Apatophysis (s. str.) serricornis* (Gebler, 1843).

Фото 51-52. *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853: Лектотип, самец. - *Cerambyx (s. str.) cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853.

55

*Purpuricary
menestrupii Dej
Astrobadensis
astrada miki*

56

57

*Purpuricary
japanus
Motsch
Japania*

58

59

Altai

*Anoplistes
affinis mitchell
Altai*

60

61

*Rosalia
funeraria
Motsch
Siberia*

62

63

Turcomen

*Stenopteryx
laetus
Turcomenia miki*

64

65

Caucasus

*Molochrus
degeerianus
Caucasus miki*

66

Фото 53-54. *Cerambyx multiplicatus* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Cerambyx (Microcerambyx) multiplicatus* Motschulsky, 1860.

Фото 55-56. *Purpuricenus menetriesi* Motschulsky, 1845: Лектотип, самка. - *Purpuricenus kaehleri menetriesi* Motschulsky, 1845.

Фото 57-58. *Purpuricinus* [sic!] *japanus* Motschulsky, 1858: Лектотип, самка. - *Purpuricenus temminckii temminckii* Guérin-Méneville, 1844.

Фото 59-60. *Anoplistes affinis* Motschulsky, 1853: Лектотип, самец. - *Amarysius altajensis altajensis* (Laxmann, 1770).

Фото 61-62. *Rosalia funebris* Motschulsky, 1845: Голотип, ?самец. - *Rosalia funebris* Motschulsky, 1845.

Фото 63-64. *Stenopterus laetus* Motschulsky, 1845: Лектотип, самец. - *Callimus (s. str.) angulatus angulatus* (Schrank, 1789).

Фото 65-66. *Molorchus depressus* Motschulsky, 1845: Лектотип, самец. - *Molorchus (s. str.) umbellatarus* (Schreber, 1759).

Фото 67-68. *Leptidea minuta* Motschulsky, 1845: Лектотип (верхний левый), самка (Фото А. Гусакова). - *Nathrius brevipennis* Mulsant, 1839.

Фото 69-70. *Molorchus filiformis* Motschulsky, 1858: Голотип, самка. - *Leptepania filiformis* (Motschulsky, 1858).

Фото 71-72. *Phyton Ypallidum* Motschulsky, 1863: Голотип, самец. - *Stenhomalus y-pallidus* (Motschulsky, 1863).

Фото 73-74. *Stenopterus ? pulverulentus* Motschulsky, 1845: Голотип, самец. - *Plagithmysus pulverulentus* (Motschulsky, 1845).

Фото 75-76. *Callidium viridescens* Motschulsky, 1875: Голотип разрушен, сохранились только ноги наклеенные на плашку. - *Callidium (Palaeocallidium) chlorizans* (Solsky, 1871).

Фото 77-78. *Callidium rufipenne* Motschulsky, 1861: Лектотип, самец. - *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861).

Chio. bor.

Hylotrupes
bifasciatus
China bor. Mots.

80

79

V. Koj.
Kainik

Pronocera
daurica Mots.
Dauria.

82

81

Anaglyptus
caucasicus
Mots.
Alp. Cauc.

84

83

86

Clytus
variabilis
Comp. Kerg. miki

85

Amur

Clytus
sexmaculatus
Dant. mts. Mots.

88

87

Amur

Clytus
latofasciatus
fl. Amur. Mots.

89

90

Фото 79-80. *Hylotrupes bifasciatus* Motschulsky, 1875: Голотип, самец. - *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky, 1875).

Фото 81-82 *Pronocera daurica* Motschulsky, 1859: Голотип, самка. - *Pronocera sibirica* (Gebler, 1848).

Фото 83-84. *Clytus caucasicus* Motschulsky, 1839: Голотип, самка. - *Paraclityus sexguttatus* (Adams, 1817).

Фото 85-86. *Clytus variabilis* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Echinocerus floralis* (Pallas, 1773).

Фото 87-88. *Clytus sexmaculatus* Motschulsky, 1859: Голотип. - *Chlorophorus (Immaculatus) simillimus* (Kraatz, 1879).

Фото 89-90. *Clytus latofasciatus* Motschulsky, 1861: Лектотип. - *Chlorophorus (Humeromaculatus) motschulskyi* (Ganglbauer, 1887).

91

type

Pekin

Clytus
diadema
Motsh.
China bor.

92

93

Daur. pr.

Clytus
rectangulus
Daur. pr. Motsh.

94

95

type

Centrotoclytus
quadridens
Muls.
Leylon Nga

96

97

Cerosterna
glabripennis
China bor. Motsh.

LECTOTYPE

Cerosterna glabripennis Motschul.
Designated Lingafelter & Hoebeke
2001

100

99

Aprione
plicicollis
China bor. Motsh.

98

Фото 91-92. *Clytus diadema* Motschulsky, 1854: Лектотип, самец.
- *Chlorophorus (Humeromaculatus) diadema* Motschulsky, 1854.

Фото 93-94. *Clytus rectangulus* Motschulsky, 1875: Голотип, самка. (фото А.Гусакова). - *Xylotrechus (s. str.) ibex* (Gebler, 1825).

Фото 95-96. *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863: Лектотип, самец. (фото А.Гусакова). - *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863.

Фото 97-98. *Apriona plicicollis* Motschulsky, 1854: Лектотип, самка. - *Apriona rugicollis rugicollis* Chevrolat, 1852.

Фото 99-100. *Cerosterna glabripennis* Motschulsky, 1854: Лектотип, самец. - *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky, 1854).

101

Vertuk

*Monochamus
impluviatus
Dauria miki*

102

103

Vertuk

*Monochamus
cineascens
Dauria miki*

104

105

type

Verchajev's collection

*Monochamus
4-maculatus
Dauria miki*

106

107

Dorcadion

*Dorcadion
bimidiatum
Armenia miki*

108

109

Dorcadion

*Dorcadion
ruridum
Armenia miki*

110

111

not identified

*Armenia
M. Miki
No. 36
Coll. July 582*

LECTOTYPUS
*Dorcadion
obtusipenne
Wotschulsky, 1868
M. Danilevsky det. 2008*

112

Фото 101-102. *Monohammus impluviatus* Motschulsky, 1859: Лектотип, самка. - *Monochamus* (s. str.) *impluviatus* (Motschulsky, 1859).

Фото 103-104. *Monochammus cinerascens* Motschulsky, 1860: Лектотип, самка. - *Monochamus* (s. str.) *galloprovincialis cinerascens* Motschulsky, 1860.

Фото 105-106. *Monohammus quadrimaculatus* Motschulsky, 1845: Лектотип, самка. - *Monochamus* (s. str.) *urussovii* (Fischer von Waldheim, 1805).

Фото 107-108. *Dorcadion dimidiatum* Motschulsky, 1838: Голотип, самец. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *dimidiatum dimidiatum* Motschulsky, 1838.

Фото 109-110. *Dorcadion nitidum* Motschulsky, 1838: Голотип, самка. - *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *nitidum* Motschulsky, 1838.

Фото 111-112. *Dorcadion obtusipenne* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae obtusipenne* Motschulsky, 1860.

113

*Dorcadion
rufifrons* Motsch.
Des. King. Brandenburg

114

115

Songoria

*Dorcadion
acutispinum*
Songoria Motsch.

116

117

*Pogonocherus
grandatus*
Motsch.
Saponda

118

119

Neshib

*Pogonocherus
costatus* miki
Dauria

120

121

Lippe
Kil. 20

*Astynomus
sibiricus*
Sibirica 1833

122

Фото 113-114. *Dorcadion rufifrons* Motschulsky, 1860: Голотип, самец. (фото А.Гусакова). - *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae striatum* (Goeze, 1777).

Фото 115-116. *Dorcadion acutispinum* Motschulsky, 1860: Голотип, самец. - *Dorcadion* (*Acutodorcadion*) *acutispinum* Motschulsky, 1860.

Фото 117-118. *Pogonocherus granulatus* Motschulsky, 1866: Голотип, самец. - *Pterolophia* (s. str.) *granulata* (Motschulsky, 1866).

Фото 119-120. *Pogonocherus costatus* Motschulsky, 1859: Лектотип, самка. - *Pogonocherus* (*Pityphilus*) *fasciculatus fasciculatus* (DeGeer, 1775).

Фото 121-122. *Astynomus sibiricus* Motschulsky, 1860: Лектотип, самец. - *Acanthocinus* (s. str.) *carinulatus* Gebler, 1833.

Фото 123-124. *Saperda metallescens* Motschulsky, 1860:
Лектотип, самец. - *Eutetrapha metallescens* (Motschulsky, 1860).

Фото 125-126. *Saperda sedecimpunctata* Motschulsky, 1860:
Лектотип. - *Eutetrapha sedecimpunctata* (Motschulsky, 1860).

Фото 127-128. *Saperda duodecimpunctata* Motschulsky, 1860.
Лектотип, самец. - *Eutetrapha sedecimpunctata* (Motschulsky, 1860).

Фото 129-130. *Saperda laterimaculata* Motschulsky, 1860:
Лектотип, ?самец. - *Saperda (Lopezcolonia) interrupta* Gebler, 1825.

Фото 131-132. *Compsidia balsamifera* Motschulsky, 1860:
Лектотип, самец. - *Saperda (Compsidia) populnea balsamifera* (Motschulsky, 1860).

Фото 133-134. *Saperda impunctata* Motschulsky, 1875: Голотип,
самка. - *Eumecocera impustulata* (Motschulsky, 1860).

Фото 135-136. *Agapanthia fasciculosa* Motschulsky, 1861:
Голотип, самка. - *Agapanthia (Amurobia) pilicornis pilicornis* (Fabricius, 1787).

Получена / Received: 12.02.2017

Принята / Accepted: 27.12.2018